

DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS MÃES DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO EM RECÉM-NASCIDO QUE LEVAM AO DESMAME PRECOCE

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 SUMÁRIO / 19/05/2023

CHALLENGES FACED BY MOTHERS DURING BREASTFEEDING IN NEWBORN THAT LEAD TO EARLY WEANING

DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LAS MADRES DURANTE LA LACTANCIA DEL RECIÉN NACIDO QUE CONDUCEN AL DESTETE TEMPRANO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8013871

Jéssica Batista dos Santos¹

Tauana Reinstein de Figueiredo²

Jessica Cristina Moraes de Araújo³

Cíntia Cristina Ferreira Diana⁴

Alvim João Faust⁵

Alexandre Maslinkiewicz⁶

Francisca Beatriz Araújo⁷

Márcia Eduarda França Freires⁸

Samara Emanuely Castro Rocha⁹

Diego Silveira Siqueira¹⁰

Darlan Silva dos Santos¹¹

João Paulo Malta da Silva¹²

Tâmyssa Simões dos Santos¹³

Mariana Kissia Santos Lins de Carvalho¹⁴

RESUMO

Objetivo: analisar as produções científicas sobre as causas que levam as mães de recém-nascidos a desistirem do aleitamento materno.

Método: trata-se de uma revisão integrativa de literatura e busca realizada na base de dados da Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e Google Acadêmico.

Resultado: Dos 26 trabalhos selecionados para a análise final do estudo, 10 trataram diretamente com 713 mães, através do acompanhamento durante o período do pós-parto e do aleitamento materno exclusivo para o levantamento de dados. 1 (um) trabalho utilizou 1608 prontuários, de uma clínica especializada em aleitamento materno exclusivo, de mães que tiveram dificuldades para amamentar nos 30 primeiros dias de vida do recém-nascido. Outro trabalho utilizou 891 prontuários de atendimentos de mães, que amamentavam, com relatos de dores mamárias. 14 trabalhos realizaram revisão integrativa de estudos realizados sobre as causas que levam ao desmame precoce.

Conclusão: principais causas do desmame precoce: retorno ao trabalho ou retorno aos estudos, uso de bicos, fissuras e dores mamárias, diminuição do bico, leite secou, estresse, dificuldades do bebê sugar, mitos e crenças e pouco incentivo dos profissionais da saúde para a prática do aleitamento materno exclusivo.

Descritores: Desmame precoce; Aleitamento materno; Recém-nascido; Transtornos da lactação; Mitos e crenças.

ABSTRACT

Objective: to analyze scientific productions on the causes that lead mothers of newborns to give up breastfeeding. Method: this is an integrative literature

review and search carried out in the database of the Online Scientific Electronic Library (SCIELO) and Google Scholar.

Result: Of the 26 works selected for the final analysis of the study, 10 dealt directly with 713 mothers, through follow-up during the postpartum period and exclusive breastfeeding for data collection. 1 (one) study used 1608 medical records, from a clinic specialized in exclusive breastfeeding, of mothers who had difficulties breastfeeding in the first 30 days of the newborn's life. Another study used 891 medical records of nursing mothers with reports of breast pain. 14 works carried out an integrative review of studies carried out on the causes that lead to early weaning.

Conclusion: main causes of early weaning: return to work or return to studies, use of teats, cracks and breast pain, nipple reduction, dried milk, stress, baby sucking difficulties, myths and beliefs and little incentive from health professionals to the practice of exclusive breastfeeding.

Descriptors: Early weaning; Breastfeeding; Newborn; Lactation disorders; Myths and beliefs.

RESUMEN

Objetivo: analizar las producciones científicas sobre las causas que llevan a las madres de recién nacidos a abandonar la lactancia materna. Método: se trata de una revisión integrativa de la literatura y búsqueda realizada en la base de datos de la Biblioteca Electrónica Científica en Línea (SCIELO) y Google Scholar.

Resultado: De los 26 trabajos seleccionados para el análisis final del estudio, 10 trataron directamente con 713 madres, a través del seguimiento durante el puerperio y la lactancia materna exclusiva para la recolección de datos. 1 (un) estudio utilizó 1608 historias clínicas, de una clínica especializada en lactancia materna exclusiva, de madres que tuvieron dificultades para amamantar en los primeros 30 días de vida del recién nacido. Otro estudio utilizó 891 registros médicos de madres lactantes con informes de dolor en los senos. 14 trabajos realizaron una revisión integradora de estudios realizados sobre las causas que conducen al destete precoz.

Conclusión: principales causas del destete precoz: reincorporación al trabajo o reincorporación a los estudios, uso de tetinas, grietas y dolor mamario, reducción

de pezones, leite em pó, estresse, dificuldades para a sucção do bebê, mitos e crenças e pouco incentivo de os profissionais de saúde à prática de lactância materna exclusiva.

Descritores: Destete precoce; Amamentamento; Recém-nascido; transtornos de lactância; Mitos e crenças.

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno faz parte dos hábitos sociais da humanidade desde os primórdios. É através dele que centenas de mulheres alimentam seus filhos e garantem sua nutrição e sobrevivência diante das adversidades econômicas que passam ao longo da vida. Além de possibilitar a alimentação e crescimento das crianças, o aleitamento materno também permite a criação de laços afetivos entre mãe e filho de forma a contribuir para o seu completo desenvolvimento emocional.⁽¹⁾

Contudo, o ato da amamentação pode comprometer o aleitamento materno, principalmente o exclusivo, sem o uso de fórmulas, devido às dificuldades que muitas dessas mães enfrentam durante os primeiros dias após o nascimento de seus filhos.⁽²⁾ Uma dessas dificuldades é a pega do peito pelo bebê que muitas vezes está relacionada com o posicionamento da mãe e do bebê durante a amamentação. Outra dificuldade encontrada por mães durante o processo de amamentação é o leite em pouca quantidade ou a sua falta sendo necessário recorrer ao banco de leite para complementar a alimentação do bebê.⁽³⁾

Além disso, muitas mães têm a crença de que o seu leite é insuficiente para saciar a fome do bebê e de que ele poderá morrer e começam a usar uma fórmula para complementar a alimentação do seu filho ou param a amamentação. Outra dificuldade encontrada pelas mães é tentar conciliar a amamentação do filho com o trabalho em que na maioria das vezes a amamentação só ocorre no primeiro mês de vida do recém-nascido e sendo interrompido assim que a mãe retorna ao trabalho.⁽⁴⁾ Neste caso muitas mães não chegam a amamentar seu filho porque sabem que terão que usar a fórmula, então preferem já acostumar o bebê a ela desde os primeiros dias de vida.⁽⁵⁾

No caso em que os recém-nascidos nascem prematuros, antes de completar as 38 semanas, os cuidados relacionados ao aleitamento materno devem ser redobrados uma vez que esses bebês nascem abaixo do peso ideal sendo necessário a sua permanência no hospital. A intensificação em relação a amamentação é feita desde as primeiras horas de vida do bebê através do acompanhamento e orientação da mãe sobre as técnicas para facilitar a pega do peito pelo bebê. Também é explicado a puérpera os benefícios do leite materno para a saúde e desenvolvimento do seu filho, incentivando-a a continuar amamentando mesmo quando ele atingir o peso ideal.^(6,7)

A efetivação do aleitamento materno se dá antes mesmo do bebê nascer durante o andamento do pré-natal, realizado pelos enfermeiros, da gestante em uma unidade de saúde básica, como os Postos de Saúde da Família (PSF). As ações, desse profissional, direcionadas ao aleitamento materno permite que as gestantes tenham contato com informações relacionadas com o processo de amamentação, dos benefícios adquiridos por ela e principalmente pelo recém-nascido. Através de palestras, cursos e grupos de gestantes o profissional de saúde deverá dar o suporte necessário para a melhor compreensão e para o incentivo ao aleitamento mesmo antes do nascimento do bebê.⁽⁸⁾ Além disso, essas mulheres também podem tirar dúvidas em relação a produção do leite materno, o seu valor nutricional, já que muitas acreditam que o leite é fraco.⁽⁹⁾

O leite materno possui em sua composição substâncias, como os anticorpos, responsáveis pelo combate a doenças que acometem os recém-nascidos, principalmente os prematuros. Uma dessas doenças é a enterocolite necrosante que consiste na “coagulação do trato intestinal com processos isquêmicos que atinge com maior frequência os recém-nascidos prematuros, principalmente os com peso inferior a 1.500 gramas. ”.⁽¹⁰⁾ Segundo estudos, a prática da amamentação exclusiva reduz as chances da criança se tornar um adulto obeso, uma vez que o uso de fórmulas e outros alimentos ricos em calorias contribuem para maus hábitos alimentares bem como transtornos alimentares.^(11,12)

Nesse sentido, acreditamos que haja uma lacuna na produção científica em relação ao desmame precoce está relacionado com a obesidade em crianças,

adolescentes e adultos que esperamos confrontar neste estudo. Logo, este trabalho teve como objetivo analisar as produções científicas sobre as causas que levam as mães de recém-nascidos a desistirem do aleitamento materno.

MÉTODO

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura que tem como intuito unir os resultados das produções científicas acerca das práticas profissionais da área da saúde para desenvolver novos conhecimentos.⁽¹³⁾ Para tanto, foram criadas e utilizadas as seguintes etapas para desenvolver o estudo, como: (a) criação da questão da pesquisa; (b) dos critérios de exclusão e inclusão, através da delimitação das bases de dados a serem acessadas e dos termos de busca; c) análise inicial dos trabalhos através da leitura dos títulos e resumos; d) análise final: leitura dos textos completos; e) síntese e discussão sobre os principais resultados desses trabalhos. A busca dos trabalhos para dar subsídio ao referido estudo foi realizada, no dia 04 de janeiro de 2023, na base de dados da Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e Google Acadêmico.

Os critérios de exclusão foram trabalhos publicados a mais de 10 anos, além de outros que não abordavam a temática. Já os critérios de inclusão utilizados foram: trabalhos publicados a menos de 10 anos, seguidos de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como desmame precoce, aleitamento materno, recém-nascido, transtornos da lactação, mitos e crenças. Através desses DeCS foi possível a inclusão de trabalhos que trazem relatos de várias mães, adolescentes e adultas, com ou sem grau de escolarização, donas de casa e que trabalham fora, sobre as causas do desmame precoce. Já os trabalhos que foram excluídos discutiam predominantemente o ato do aleitamento materno exclusivo e os que não atendiam ao recorte temporal de no mínimo 10 anos de publicação. Com base nesses descritores foram criados cinco tipos de buscas, como demonstrado no Quadro 1 – Análise inicial dos trabalhos recuperados.

Tipos de buscas	SCIELO	GOOGLE ACADÊMICO
------------------------	---------------	-----------------------------

“Desmame precoce” e “Recém-nascido”	5	100
“Recém-nascido prematuro” e “Desmame precoce”	0	18
“Aleitamento materno” e “Recém-nascido”	10	1502
“Transtornos da lactação” e “Desmame precoce”	285	8
“Mitos e crenças” e “Desmame precoce”	5	32
Total	305	1660

Fonte: elaborado pelos autores com base na pesquisa realizada em 2023.

Após a recuperação dos trabalhos discriminados no Quadro 1 – Análise inicial dos trabalhos recuperados, dois autores ficaram responsáveis pela leitura dos resumos para a seleção dos que discutiam sobre a temática abordada. Em seguida, esses autores selecionaram 58 trabalhos, apresentados no Quadro 2 – Trabalhos selecionados e recuperados para leitura do resumo, que atendiam aos critérios de inclusão, para a leitura dos resumos.

Quadro 2 – Trabalhos selecionados e recuperados para leitura do resumo

Tipos de buscas	SCIELO	GOOGLE ACADÊMICO
“Desmame precoce” e “Recém-nascido”	1	15
“Recém-nascido prematuro” e “Desmame precoce”	0	1
“Aleitamento materno” e “Recém-nascido”	1	25
“Transtornos da lactação” e “Desmame precoce”	5	4

“Mitos e crenças” e “Desmame precoce”	1	5
Total	8	50

Fonte: elaborado pelos autores com base na pesquisa realizada em 2023.

Por fim, destes 58 trabalhos, 26 foram selecionados para a leitura de textos completos, conforme demonstrado no Quadro 3 – Trabalhos selecionados para leitura do texto completo. Os demais trabalhos foram descartados por não atenderem aos critérios de inclusão em relação às dificuldades que as mães de recém-nascidos enfrentam durante a amamentação.

Quadro 3 – Trabalhos selecionados para leitura do texto completo

Tipos de buscas	SCIELO	GOOGLE ACADÊMICO
“Desmame precoce” e “Recém-nascido”	1	7
“Recém-nascido prematuro” e “Desmame precoce”	0	1
“Aleitamento materno” e “Recém-nascido”	1	5
“Transtornos da lactação” e “Desmame precoce”	5	2
“Mitos e crenças” e “Desmame precoce”	1	3
Total	8	18

Fonte: elaborado pelos autores com base na pesquisa realizada em 2023.

A apresentação da organização das fases de busca dos trabalhos está discriminada na Figura 1 – Fluxograma das fases de busca dos trabalhos.

Fonte: elaborado pelos autores com base na pesquisa realizada em 2023.

Para a elaboração da síntese dos 26 trabalhos selecionados, foi criado um fluxograma Quadro 4 – Síntese dos trabalhos selecionados, para apresentar as informações de cada trabalho, tais quais: nome do periódico, ano de publicação, autores, título e resultados, sendo cada um dos trabalhos referenciado para melhor compreensão. A análise dos trabalhos foi realizada mediante a leitura e seleção dos principais resultados relacionados à pesquisa desenvolvida.

RESULTADOS

Dos 26 trabalhos selecionados para a análise final do estudo, Quadro 4 – Síntese dos trabalhos selecionados, 10 trataram diretamente com 713 mães, através do acompanhamento durante o período do pós-parto e do aleitamento materno exclusivo para o levantamento de dados, configurando-se como um estudo de caso, já que levou em consideração variáveis, como idade e escolaridade, sobre a vida das participantes. Além disso, 1 (um) trabalho utilizou 1608 prontuários, de uma clínica especializada em aleitamento materno exclusivo, de mães que tiveram dificuldades para amamentar nos 30 primeiros dias de vida do recém-nascido.

Outro trabalho utilizou 891 prontuários de atendimentos de mães, que amamentavam, com relatos de dores mamárias. Já 14 trabalhos realizou uma revisão integrativa de estudos realizados sobre as causas que levam ao desmame precoce.

Quadro 4 – Síntese dos trabalhos selecionados

Nome Periódico	Ano	Autores	Título	Resultados
Rev Gaúcha Enferm. ⁽¹⁴⁾	2015	Amaral LJX <i>et al.</i>	Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes	Pouco conhecimento das nutrizes em relação ao vínculo afetivo do binômio, à redução dos gastos da família com a alimentação da criança e ao risco de hemorragias no pós-parto; crença na produção insuficiente de leite; dificuldade de pega da mama; e diversas intercorrências

				s mamárias no pós-parto
Rev Cuid. ⁽¹⁵⁾	2014	Andrade Fialho F <i>et al.</i>	Fatores Associados ao Desmame Precoce do Aleitamento Materno	Entre as causas de desmame relatadas, 63,2% foram inerentes a mãe como: “leite secou” (23,7%), “tinha pouco leite” (13,1%), “precisava trabalhar” (7,9%), “decidiu parar” (5,3%), “estresse” (5,3%), “recomendação médica” (5,3%), “fumante” (2,6%). E 36,8% foram inerentes à criança como: “chorava com fome” (18,4%), “não aceitava o peito”

				(15,8%), dificuldade de sugar (2,6%) (17). Na s referências analizadas, observa-se que àquelas com menor tempo de escolaridade tendem a desmamar antes dos seis meses.
J. Health Biol. Sci ⁽¹⁶⁾	2018	Lima APC, Nascimento DS, Martins MMF.	A prática do aleitamento materno e os fatores que levam ao desmame precoce: uma revisão integrativa	Entre os fatores que dificultam a prática do aleitamento materno destacam- se: leite insuficiente, p ouco incentivo dos profissionais da saúde para a prática do aleitamento materno exclusivo, falta de

				<p>conheciment o da mãe sobre a importância do aleitamento materno. Já os fatores causadores do desmame pr ecoce, destacam-se: uso de chupetas, volta ao trabalho ou ao estudo, trauma ou dor, baixo nível de escolaridade da genitora, e o aumento da idade da criança</p>
<p>Rev Bras. Med . Fam. Comunidade⁽ 17)</p>	2018	<p>Andrade HS, Pessoa RA, Donizete LCV</p>	<p>Fatores relacionados ao desmame precoce do aleitamento materno</p>	<p>Quanto ao AME, 40% das mães entevi stadas afirmaram ter amamentado seu filho até</p>

				<p>os três meses de vida, e que deixaram de amamentar devido seu leite ser fraco ou insuficiente para o bebê (31%). Embora uma porcentagem considerável, 27%, tenha associado o descontinua mente do AME à volta ao trabalho fora de casa</p>
<p>Enferm. Ver. (18)</p>	<p>2014</p>	<p>Gomes ACG, Rodrigues NA</p>	<p>Aleitamento materno: fatores determinantes do desmame precoce</p>	<p>Foram levantados como principais fatores que interferem no aleitamento o trabalho materno, o uso de mamadeira e chupeta, a recusa do</p>

				bebê e os problemas mamários
Acta Paul Enferm. ⁽¹⁹⁾	2018	Abrão ACFV <i>et al.</i>	Dificuldades relacionadas ao aleitamento materno: análise de um serviço especializado em amamentação	O aleitamento materno exclusivo foi praticado por 72,6% das mulheres atendidas, nos primeiros 30 dias após o parto. Houve associação significativa entre esta prática e as dificuldades: percepção materna quanto à quantidade de leite produzida, de mamas cheias antes das mamadas, de vazamento de leite e extração

manual do
leite
com facilidade
e;
posicioname
nto materno
e da criança,
preensão,
sucção e
deglutição da
criança
adequados;
além das
variáveis:
maior
escolaridade,
situação
conjugal
estável; ter
tido
experiência
prévia com
aleitamento
materno, ter
mamilos
protrusos, ter
realizado
contato
precoce pele
a pele, ter
filhos com
menor média
de dias de
idade e que

				faziam uso de chupeta
Repositório Institucional UCSAL ⁽²⁰⁾	2021	Santos LP	Os Fatores que Contribuem para o Desmame Precoce	Os principais fatores de desmame: trabalho fora de casa, crenças e tabus sobre o leite materno, fissuras mamilares, baixa renda e baixa escolaridade da mãe, faixa etária da mãe, e bebês que nasceram com problemas de saúde e precisaram de internamento nas UTINs
Revista Enfermagem em Evidência ⁽²¹⁾	2019	Nogueira LDP, Oliveira KCS, Silva MA, Travaini MCR	Aleitamento Materno e os Fatores que podem Influenciar o Desmame:	Além dos fatores culturais e da falta de conhecimento

Um Desafio
para a
Enfermagem

a respeito da
complexidade
e do assunto,
a família
também
influencia de
forma
negativa no
aleitamento
em especial
quando
afirma a
nutriz que a
criança está
chorando
muito porque
o leite é 'fraco'
e
'insuficiente',
quando na
verdade, o
leite materno
possui todos
os nutrientes
e energia
suficiente
para o bom
desenvolvime
nto da
criança e, em
raros casos,
a amamentaç
ão é
desaconselha

				da ou proibida
REA Enf. ⁽²²⁾	2021	Pinheiro BM, Nascimento RC, Vetoraz JVP	Fatores que influenciam o desmame precoce do aleitamento materno: uma revisão integrativa	A mãe trabalhar fora de casa, baixo nível de escolaridade das mães, leite fraco, traumas mamilares, uso de bicos artificiais (chupeta e mamadeira) e deficiência na consulta de pré-natal
Repositório Digital Lume ⁽²³⁾	2020	Silva JCD	Fatores Associados ao Desmame Precoce e sua Repercussão para a Saúde Pública	Trabalho materno fora de casa, crença de leite fraco ou pouco leite e grau de escolaridade. Foi demonstrado que aspectos sociais possuem um peso muito grande na

				manutenção do aleitamento materno
ReBIS ⁽²⁴⁾	2019	Aoyama EA, Lemos LR, Menezes RKS, Nabate KMC	As Principais Consequências do Desmame Precoce e os Motivos que Influenciam esta Prática	O principal motivo referido pelas mães para a ocorrência do desmame precoce foi a falta de leite, mencionado por 45,5% das mulheres. A dificuldade durante a amamentação natural ficou em segundo lugar com 30%, sendo alegado pelas mães como causa do desmame precoce. Por outro lado, destaca-se o ingurgitamento mamário e as fissuras

mamilares como os problemas mais comuns. Em sua maioria, as mães tendem a alegar a falta de leite baseadas em orientações de familiares e de mulheres mais velhas que acreditam no mito que o leite sozinho é “fraco” para manter a criança alimentada. Outro fator importante alegado para o desmame precoce foi o fato de as mães voltarem para o trabalho muito cedo, ou seja, o

				<p>trabalho materno, ficando com uma taxa de 12,5%. Doenças da mãe ou criança se encaixa em 4º lugar com uma taxa de 10,5% e 2,5% por causa de conselho médico</p>
<p>Research, Society and Development (25)</p>	2020	<p>Feitosa MEB, Silva SEO, Silva LL</p>	<p>Aleitamento materno: causas e consequências do desmame precoce</p>	<p>Um dos principais fatores que levam a mãe a abandonar precocemente o aleitamento, origina-se da pouca informação que possui sobre a amamentação e as consequências</p>

				s refletidas na vida adulta de seu filho
Rev. inf. cient. (26)	2021	Castelo-Rivas WP, Pincay-Intriago JS, Porras-Castellano, Vera-Rodríguez MN	Factores que influyen en el destete precoz de lactantes pertenecientes al Centro de Salud Augusto Egas, Ecuador	El 85 % de las madres refirió dificultades en la cantidad suficiente de leche. Las madres no abandonaron la lactancia por decisión propia, el 64,7 % expresó no creer en los mitos. Hubo mayoría de acuerdo en haber recibido una correcta información después del parto por parte del personal de salud (64,7 %)
Av Enferm. ⁽²⁷⁾	2017	Amando AR <i>et al.</i>	Práticas e crenças populares associadas ao	O retorno ao trabalho e estudo e algumas

			desmame precoce	crenças e tabus como, por exemplo, acreditar que o leite é fraco, dificuldade de pega, e alterações estéticas das mamas, levam ao desmame ou a inclusão de outros alimentos antes dos seis meses de vida da criança. A maioria não recebeu orientação profissional durante o pré-natal sobre amamentação e, as que receberam, reportaram a figura do enfermeiro como agente facilitador
--	--	--	-----------------	---

<p>Revista Eletrônica Acervo Enfermagem⁽²⁸⁾</p>	<p>2017</p>	<p>Alvarenga SC <i>et al.</i></p>	<p>Fatores que influenciam o desmame precoce</p>	<p>Entre os principais fatores que influenciam o desmame precoce, verificou-se trabalho materno (33,3 %); uso de chupeta (30,8 %); leite fraco (17,9 %); trauma e dor mamilar (17,9 %); introdução de outros tipos de leites (15,4 %) e escolaridade da mãe/pai (15,4 %)</p>
<p>Rev Gaúcha Enferm.⁽²⁹⁾</p>	<p>2015</p>	<p>Carrijo MLR, Iocca FA, Garcia RATM, Oliveira CS</p>	<p>Amamentação e as intercorrências que contribuem para o desmame precoce</p>	<p>As principais alegações para sua ocorrência foram: Déficit de conhecimentos os inexperiência/ insegurança;</p>

				<p>Banalização das angústias maternas; Intercorrências da mama puerperal; Interferências familiares; Leite fraco/insuficiente; trabalho materno</p>
<p>Revista de Enfermagem Referência⁽³⁰⁾</p>	<p>2013</p>	<p>Araújo VS et al.</p>	<p>Desmame precoce: aspectos da realidade de trabalhadoras informais</p>	<p>Cada mãe tem um tempo diferente de desmamar os filhos, que existem muitos mitos e dificuldades interferindo na duração da amamentação, que a família se apresenta como alicerce da mulher que trabalha, que a maioria das mães</p>

				entendem a importância do leite materno para o crescimento e desenvolvimento do bebê, e que a maioria das entrevistadas não tiveram dificuldade em amamentar os filhos por causa do trabalho
Repositório Institucional da Faculdade Pernambucana de Saúde ⁽³¹⁾	2013	Alves NMS, Granja AAM, Maniçoba MTFLM, Selfes C, Cavalcanti SH	Avaliação dos Problemas na Lactação em Mulheres Atendidas em um Banco de Leite Humano do Recife	Destas o problema mais comum relatado foi a fissura mamilar (36%) acompanhado pelas alterações do mamilo (planos, invertidos e pseudoinverti

				dos) (8%) onde 27% desmamara m
Rev. Saúde e m foco ⁽³²⁾	2015	Algarves TR, Costa HM, Julião AMS	Aleitamento Materno: Influência de Mitos e Crenças no Desmame Precoce	O desmame precoce ocorre pela crença materna de ter pouco leite, de que o bebê tem sede e precisa de outros líquidos e/ou, ainda, de crerem que o leite secou e que o bebê não suga suficienteme nte
Rev Cuid ⁽³³⁾	2021	Penha JS <i>et al.</i>	Dor mamária em lactantes: prevalência e fatores associados	A maior parte das lactantes com auto relato de dor mamária era primípara, em 70% dos atendimentos , com a via de parto cesárea,

				75,9%; quase metade referiu nunca ter recebido orientações sobre amamentação, 41%, e também estavam vivenciando o ato de amamentar pela primeira vez, em 74,6% dos casos
Rev. Bras. Saú de Mater. Infant. ⁽³⁴⁾	2018	Barbosa GEF <i>et al.</i>	Dificuldades iniciais com a técnica da mamada e impacto na duração do aleitamento materno exclusivo	A presença de problemas com as mamas na maternidade (p=0,030; OR=2,38; IC95%=1,02-5,48), o trabalho materno fora de casa (p=0,027; OR=2,12; IC95%=1,03-4,31) e o baixo nível de

				<p>escolaridade materno (p=0,017; OR=2,13; IC95%=1,10-4,06)</p> <p>mostraram-se como fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo antes dos seis meses. A renda familiar menor que um salário mínimo se mostrou como fator de proteção (p=0,048; OR=0,42; IC95%=0,17-0,97)</p>
Revista Faculdade Montes Belos ⁽³⁵⁾	2015	Barros EJ <i>et al.</i>	Mitos e Crenças sobre Aleitamento Materno que	68% encontravam-se em aleitamento materno, das

Levam ao
Desmame
Precoce nas
Estratégias
de Saúde da
Família no
Município de
Firminópolis-
GO

quais, 48%
praticavam
aleitamento
materno
exclusivo. 12%
disseram que
foi dado outro
tipo de leite
ao seu filho
ainda no
hospital,
sendo que
80% destas
não
ofereceram
chupeta ao
filho na
maternidade,
porém, no
momento
52% fazem o
uso de
chupetas;
96% das
mulheres não
acreditam no
mito de
quem não
tem leite
suficiente é
porque seus
peitos são
pequenos;
96%

				<p>acreditam que o leite materno mata a sede do bebê e 56% ressaltam que amamentar quando estiver nervosa ou estressada prejudica o bebê; 24% referem que o bebê além do leite materno necessita beber água</p>
<p>Saúde Coletiva⁽³⁶⁾</p>	<p>2020</p>	<p>Carvalho AT, Paungartner LM, Quadros A, Fernandes MCF, Dellanhese APF</p>	<p>Fatores socioculturais, mitos e crenças de nutrizes potenciais causadores do desmame precoce: uma revisão integrativa</p>	<p>Entre os fatores socioculturais destacam-se mitos e crenças, a falta de vontade ou preguiça de amamentar. Também influenciaram</p>

				e geraram impacto direto na amamentação o as crenças e a situação econômica, social e cultural das mulheres
Revista Funec . Científica – Nutrição ⁽³⁷⁾	2014	Abbud RMR, Luiz VR, Souza JA	Aleitamento Materno Exclusivo e Mitos que Influenciam no Desmame Precoce	Mitos que prejudicam a amamentação: Leite fraco, Leite insuficiente, O leite materno não mata a sede do lactente, Amamentar faz os seios caírem ou ficarem flácidos, Mamas pequenas não produzem leite, Ingestão de cerveja preta aumenta a

				produção de leite sem prejudicar a saúde do lactente,
--	--	--	--	---

Fonte: elaborado pelos autores com base na pesquisa realizada em 2023

DISCUSSÕES

A análise dos dados foi realizada com base no objeto de estudo, como os desafios enfrentados pelas mães durante o aleitamento materno como causador do desmame precoce. Em relação aos desafios para realizar o aleitamento materno exclusivo, que também podem levar ao desmame precoce, foram encontrados os seguintes: retorno ao trabalho fora de casa ou retorno aos estudos, nível de escolaridade da mãe, atrito familiar em relação a concepção do leite materno ser insuficiente para alimentar o bebê.^{(15,16,20-23,25,27,28,29,33-35).}

Sobre os causadores do desmame precoce listamos os seguintes: nível de escolaridade da mãe, retorno ao trabalho fora de casa ou retorno aos estudos, uso de chupetas e mamadeiras, fissuras e dores mamárias, diminuição do bico dificultando a pega do peito, mitos e crenças, como por exemplo, leite materno fraco e insuficiente, peitos pequenos, flacidez dos seios após a amamentação.^(14,15, 17-34,36,37)

No que se refere a fissura mamilar, estudo aponta que ela está relacionada com a prática da pega incorreta do peito dificultando a sucção do leite materno pelo recém-nascido de forma que ele tende a sugar mais para conseguir mamar.⁽³⁸⁾ Além disso, a fissura mamilar também é oriunda da sucção constante e intensa no peito sensibilizando a pele que envolve a pico do peito de forma a provocar essa lesão, sangramento e conseqüentemente dores, o que justifica o desmame precoce pela mãe. Por se tratar de uma região que se encontra em estado úmido, devido ao contato da saliva do bebê e do próprio leite materno, a cicatrização demora a ocorrer, sendo necessário recorrer à medicação para cicatrização.

Outra causa relacionada ao desmame precoce é o nível de escolaridade da mãe e conseqüentemente baixa renda, que também está ligada à região em que ela mora. De acordo com os resultados de 6 (seis) trabalhos analisados, boa parte das mães que foram acompanhadas durante o período de amamentação no pós-parto e que realizaram o desmame precoce tem um nível de escolaridade incompleto.^(16,20,22,23,28,34) Além disso, também observamos em um dos trabalhos que a região com menor índice da prática do aleitamento materno exclusivo se dá na região Nordeste, o que pode também estar relacionado com essa região ser a mais subdesenvolvida economicamente do país.⁽¹⁶⁾

Também podemos citar como causador do desmame precoce os mitos e crenças acerca do aleitamento materno que mesmo num período repleto de informações muitas mães ainda acreditam que ele é fraco e que não sacia a fome do bebê. Muitas dessas mães acreditam que a saúde do recém-nascido está relacionada com a presença de bebês gordinhos, biótipo geralmente apresentado pela maioria desses bebês que consomem fórmulas em substituição

do leite materno. Contudo, não tem como relacionar um aumento de peso com saúde visto que alguns destes bebês, que consomem fórmula e que são mais gordinhos que os que apenas mamam no peito, também apresentam problemas de saúde normais a essa fase da vida. Por outro lado, os bebês que apenas mamam no peito apresentam uma imunidade maior para evitar e combater doenças, como alergias.⁽³⁹⁾

Outro fator interessante relacionado à crença do leite ser fraco diz respeito às mães que realizaram a amamentação exclusiva entre 30 (trinta) a 90 (noventa) dias de nascimento do filho. Neste caso, essas mães optaram pelo desmame precoce por acreditarem que o seu leite era fraco demais para sustentar o filho que a seu ver necessitava de mais nutrientes encontrados em alimentos sólidos ou em fórmulas. Além disso, a amamentação exclusiva foi feita sem nenhuma intercorrência uma vez que, segundo o relato das mães, as mamas estavam sempre cheias antes da mamada, que tanto a pega do peito quanto a sucção do leite pelo bebê eram boas de forma a facilitar a amamentação. Desta forma,

acreditamos que houve a falta de esclarecimento e incentivo em relação dessas mães ao aleitamento materno como mencionado por algumas delas.^(17,19)

Além disso, não encontramos estudos que discutiam a relação entre o desmame precoce e o surgimento da obesidade em crianças, adolescentes e adultos. O referido estudo pode contribuir na melhora de ações de orientação e incentivo para o aleitamento materno, durante o pré-natal e pós-parto, pelos profissionais de saúde, como os enfermeiros. Além disso, ele também é válido para o conhecimento desses profissionais sobre as principais causas que levam ao desmame precoce, como por exemplo o mito sobre o leite ser fraco ou de que o seio pequeno não produzirá o leite suficiente para o recém-nascido. Essas informações poderão ser levadas até as mães por esses profissionais como forma de reduzir o desmame precoce.

CONCLUSÃO

A escuta e o acompanhamento de mães de bebês recém-nascidos sobre o aleitamento materno foram realizados em 14 (catorze) dos 26 trabalhos que fizeram parte desta revisão integrativa. Através dela, foi possível detectar que as principais causas que levam ao desmame precoce são: retorno ao trabalho fora de casa ou retorno aos estudos, uso de chupetas e mamadeiras, fissuras e dores mamárias, diminuição do bico dificultando a pega do peito, leite secou, estresse, dificuldades do bebê sugar, mitos e crenças, como por exemplo, leite fraco e insuficiente, peitos pequenos, flacidez dos seios após a amamentação e pouco incentivo dos profissionais da saúde para a prática do aleitamento materno exclusivo.

REFERÊNCIAS

1. Nunes, LM. Importância do aleitamento materno na atualidade. Boletim Científico de Pediatria. 2015; 4(3).
2. Cardoso MA, Lourenço BA, Mosquera PS. Frequência do aleitamento materno exclusivo aos 30 dias de vida: revisão de estudos longitudinais. Saúde Soc. São Paulo, 31(4), 2014, e210414pt, 2022. DOI 10.1590/S0104-12902022210414pt.

3. Fernandes RAQ, Rocci E. Dificuldades no aleitamento materno e influência no desmame precoce. Rev Bras Enferm. 2014; 67(1): 22-7. DOI 10.5935/0034-7167.20140002.
4. Macedo MV, Pereira DS, Soares P. Aleitamento materno: causas e consequências do desmame precoce. Revista Unimontes Científica. 2020; [S. l.], 19(2), p. 146–157.
5. Amaral LJX, Sales SS, Carvalho DPSRP, Cruz GKP, Azevedo IC, Ferreira Júnior MA. Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes. Rev Gaúcha Enferm. 2015; 36(esp):127-34. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.56676>.
6. Almeida-Santos MA, Souza DS, Souza Júnior AS, Santos ADR, Melo EV, Lima SO, et al. Morbidade em recém-nascidos prematuros de extremo baixo peso em unidade de terapia intensiva neonatal. Rev. Bras. Saude Mater. Infant. 2017; 17(1). Doi: <https://doi.org/10.1590/1806-93042017000100008>.
7. Almeida PC, Ferreira HLOC, Oliveira MF, Bernardo EBR, Aquino PS, Pinheiro AKB. Fatores Associados à Adesão ao Aleitamento Materno Exclusivo. Ciência & Saúde Coletiva. 2018; 23(3):683-690. DOI: 10.1590/1413-81232018233.06262016.
8. Calsavara RA, Santos AA, Souza G, Nascimento MA, Silva PM, Nascimento AMR. Atuação do enfermeiro da estratégia saúde da família no incentivo ao aleitamento materno durante o período pré-natal. REAS/EJCH. 2018; 21; e667. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e667.2019>.
9. Siqueira SMC, Santos APR, Santos GA. AÇÕES DESENCADEADAS PELO ENFERMEIRO PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO E PREVENÇÃO DO DESMAME PRECOCE. Revista Brasileira De Saúde Funcional. 2017; 5(1), 56. <https://doi.org/10.25194/rebrasf.v5i1.815>.
10. Filgueiras LA, Mendes AN. Leite humano como fator de proteção contra enterocolite necrosante em recém-nascidos prematuros. Boletim Informativo Geum. 2016; 7(3), 16-23.
11. Bastos CO, Salim R, Carmo ALO, Muratori AS, Nogueira ET, Munhoz EK, et al. Deficiência do aleitamento materno exclusivo como contribuinte para a obesidade infantil. Revista Eletrônica Acervo Científico. 2020; 17, e5757. <https://doi.org/10.25248/reac.e5757.2020>.

12. Alves JS, Oliveira IMC, Rito RVVF. Orientações sobre amamentação na atenção básica de saúde e associação com o aleitamento materno exclusivo. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2018; 23(4):1077-1088. DOI: 10.1590/1413-81232018234.10752016.
13. Galvão CM, Mendes KDS, Silveira RCCP. REVISÃO INTEGRATIVA: MÉTODO DE PESQUISA PARA A INCORPORAÇÃO DE EVIDÊNCIAS NA SAÚDE E NA ENFERMAGEM. *Texto Contexto Enferm*, Florianópolis. 2008 Out-Dez; 17(4): 758-64. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>.
14. Amaral LJX, Sales SS, Carvalho DPSRP, Cruz GKP, Azevedo IC, Ferreira Júnior MA. Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes. *Rev Gaúcha Enferm*. 2015;36(esp):127-34. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.56676>.
15. Andrade Fialho F, Dias IMAV, Lopes AM, Salvador M. Fatores Associados ao Desmame Precoce do Aleitamento Materno. *Rev Cuid*. 2014; 5(1): 670-8.
16. Lima APC, Nascimento DS, Martins MMF. A prática do aleitamento materno e os fatores que levam ao desmame precoce: uma revisão integrativa. *J. Health Biol Sci*. 2018; 6(2):189- 196. doi: 10.12662/2317-3076jhbs.v6i2.1633.p.189-196.2018.
17. Andrade HS, Pessoa RA, Donizete LCV. Fatores relacionados ao desmame precoce do aleitamento materno. *Rev Bras Med Fam Comunidade [Internet]*. 11º de junho de 2018;13(40):1-11. DOI: [https://doi.org/10.5712/rbmfc13\(40\)1698](https://doi.org/10.5712/rbmfc13(40)1698).
18. Gomes ACG, Rodrigues NA. Aleitamento materno: fatores determinantes do desmame precoce. *Enferm. Ver*. 2014; 17(1), jan/abr.
19. Abrão ACFV, Carreiro JA, Francisco AA, Marcacine KO, Abuchaim ESV, Coca KP. Dificuldades relacionadas ao aleitamento materno: análise de um serviço especializado em amamentação. *Acta Paul Enferm*. 2018; 31(4):430-8. <https://doi.org/10.1590/1982-0194201800060>.
20. Santos LP. Os Fatores que Contribuem para o Desmame Precoce. (Monografia). Salvador: Universidade Católica do Salvador, 2021.
21. Nogueira LDP, Oliveira KCS, Silva MA, Travaini MCR. Aleitamento Materno e os Fatores que podem Influenciar o Desmame: Um Desafio para a Enfermagem. *Revista Enfermagem em Evidência*, Bebedouro SP. 2019; 3 (1): 74-91.

22. Pinheiro BM, Nascimento RC, Vetoraz JVP. Fatores que influenciam o desmame precoce do aleitamento materno: uma revisão integrativa. REAEnf. 2021; 11. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAEnf.e7227.2021>.
23. Silva JCD. Fatores Associados ao Desmame Precoce e sua Repercussão para a Saúde Pública. (Monografia). Rio Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020.
24. Aoyama EA, Lemos LR, Menezes RKS, Nabate KMC. As Principais Consequências do Desmame Precoce e os Motivos que Influenciam esta Prática. ReBIS [Internet]. 2019; 1(4):24-30.
25. Feitosa MEB, Silva SEO, Silva LL. Aleitamento materno: causas e consequências do desmame precoce. Research, Society and Development, 9(7), e856975071, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i7.5071>.
26. Castelo-Rivas WP, Pincay-Intriago JS, Porras- Castellano, Vera-Rodríguez MN. Factores que influyen en el destete precoz de lactantes pertenecientes al Centro de Salud Augusto Egas, Ecuador. Rev. inf. cient. Guantánamo sept.-oct. 2021;100(5).
27. Amando AR, Oliveira AKP, Melo RA, Maciel LP, Tavares AK, Sena CRS. Práticas e crenças populares associadas ao desmame precoce. Av Enferm. 2017;35(3):303-312. doi: 10.15446/av.enferm.v35n3.62542.
28. Alvarenga SC, Castro DS, Leite FMC, Brandão MAG, Zandonade E, Primo CC. Fatores que influenciam o desmame precoce. Revista Eletrônica Acervo Enfermagem; AÑO 17 – 17(1) – CHÍA, COLOMBIA – MARZO 2017 | 93-103. DOI: 10.5294/aqui.2017.17.1.9.
29. Carrijo MLR, Iocca FA, Garcia RATM, Oliveira CS. Amamentação e as intercorrências que contribuem para o desmame precoce. Rev Gaúcha Enferm. 2015;36(esp): 16-23. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.56766>.
30. Araújo VS, Medeiros APDS, Barros ADC, Braga LS, Trigueiro JVS, Dias MD. Desmame precoce: aspetos da realidade de trabalhadoras informais. Revista de Enfermagem Referência. 2013; III Série – (10). <http://dx.doi.org/10.12707/RIII1277>.
31. Alves NMS, Granja AAM, Maniçoba MTFLM, Selfes C, Cavalcanti SH. Avaliação dos Problemas na Lactação em Mulheres Atendidas em um

Banco de Leite Humano do Recife. (Monografia). Recife: Faculdade Pernambucana de Saúde – Recife, 2013.

32. Algarves TR, Costa HM, Julião AMS. Aleitamento Materno: Influência de Mitos e Crenças no Desmame Precoce. Rev. Saúde em foco, Teresina. 2015; 2(1), art. 10, 151-167.
33. Penha JS, Rabêlo PPC, Soares LBC, Simas WLA, Oliveira BLCA, Pinheiro FS. Dor mamária em lactantes: prevalência e fatores associados. Rev Cuid [Internet]. 2021;12(2). <https://doi.org/10.15649/cuidarte.1325>.
34. Barbosa GEF, Pereira JM, Soares MS, Pereira LB, Pinho L, Caldeira AP. Dificuldades iniciais com a técnica da mamada e impacto na duração do aleitamento materno exclusivo. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant., Recife. 2018; 18 (3): 527-537. <https://doi.org/10.1590/1806-93042018000300005>.
35. Barros EJ, Santos GMR, Costa SLB, Mendonça BOM, Mota RM, Oliveira VCC et al. Mitos e Crenças sobre Aleitamento Materno que Levam ao Desmame Precoce nas Estratégias de Saúde da Família no Município de Firminópolis-GO. Revista Faculdade Montes Belos (FMB). 2014; 8(4), 2015, (177-202).
36. Carvalho AT, Paungartner LM, Quadros A, Fernandes MCF, Dellanhese APF. Fatores socioculturais, mitos e crenças de nutrizes potenciais causadores do desmame precoce: uma revisão integrativa. Saúde Coletiva (Barueri). 2020; 10(56), 3152–3163. <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2020v10i56p3152-3163>.
37. Abbud RMR, Luiz VR, Souza JA. Aleitamento Materno Exclusivo e Mitos que Influenciam no Desmame Precoce. Revista Funec Científica – Nutrição, Santa Fé do Sul (SP). 2014; 1(2).
38. Cordediro EM, Schumann LFM. Intercorrência mamária no processo de amamentação: Fissura mamilar. (Monografia). Porto Velho: Centro Universitário São Lucas, 2018.
39. Freitas MTS, Santos MPMC, Pereira, TG. A influência do leite materno na microbiota intestinal do recém-nascido. Brazilian Journal of Development. 2020; 6(11), 93400–93411. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n11-670>.

¹<http://lattes.cnpq.br/1604497091158463>

Orcid 0000-0001-8436-4466

jessicabatista12373@gmail.com

Enfermeira especialista em urgência e emergência e UTI.

²Email: tauanafigu@yahoo.com.br

Graduação: graduada em enfermagem 2011 – Universidade Franciscana

Já concluiu o graduação?: sim

Instituição: Hospital Escola – He Ufpel – Ebserh

Cidade e estado: Pelotas – RS

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6906-2507>

Lattes: 5170764501397238

³Email: jeeh.cristina@hotmail.com

Graduação: Enfermeira

Já concluiu o graduação?: sim

Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI)

Cidade e estado: Parnaíba Piauí

Orcid: 0000-0003-0380-906X

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5362675095083270>

⁴Cintiadianaf@gmail.com

Enfermagem

Faculdade são Lucas

Porto Velho rondonia

<https://lattes.cnpq.br/3726710493289296>

⁵Graduado em medicina pela Universidade Maria Auxiliadora – Assunção/PY. Possui revalidação do diploma médico pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pós graduado em Atenção Básica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Currículo Lattes no endereço <http://lattes.cnpq.br/3477305587460667> e

Orcid <https://orcid.org/0000-0002-5594-8881>

Residente no primeiro ano de pediatria no Hospital Filantrópico Policlínica de Pato Branco. Domiciliado sobre a a Rua Tapajós, número 249, edifício Safira, apt

104, CEP 85501-030, centro – Pato Branco/PR. Com endereço eletrônico
alvimfaust@gmail.com

⁶Vínculo institucional: Universidade Federal do Piauí
Titulação: Farmacêutico. Especialista em Docência do Ensino Superior com
Ênfase em Sistemas de Saúde
E-mail: alexmaslin@ufpi.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9722-8383>
Município/Estado: Teresina / Piauí

⁷Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-4825-4175>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6528621131130614>
Formação: graduanda em enfermagem
Instituição: Centro Universitário INTA-UNINTA.
E-mail: beatrizaraujo.enferjf@gmail.com

⁸Enfermagem
Centro Universitário INTA-UNINTA
<http://lattes.cnpq.br/1203253066688015>
<https://orcid.org/0000-0002-0762-8568>

⁹0000-0003-4159-715X
8002048053904511
Formada pelo IFPI instituto federal do Piauí e FSA Faculdade Santo Agostinho
samaraemanuellycastro@hotmail.com

¹⁰Formação e qual a faculdade: Enfermeiro, Doutor em saúde da criança pela
PUCRS, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem Uniritter.
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS
E-mail: diegosilveirasiqueira@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2600-1488>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8943926770456460>

¹¹Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-5251-4740>
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5853162239208905>

Email:Darlansantos1123@gmail.com

Instituição de ensino:Centro universitário Mário pontes jucá-UMJ

Graduação:Enfermagem

¹²Orcid: 0009-0001-2383-1785

E-mail: enfermeiointensivistajpm@gmail.com

Instituição de ensino: Faculdade Integral de Patos (Pós graduado em Urgência

Emergência e UTI.

Graduação: Enfermagem.

<https://lattes.cnpq.br/4624834851648348>

¹³Orcid: 0000-0002-7911-0389

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5879671248516720>

E-mail: simoestamyssa@gmail.com

Instituição de ensino: Enfermeira pelo CESMAC. Mestre em Educação em

Ciências e Saúde – UFRJ.

¹⁴Orcid : <https://orcid.org/0000-0001-6581-6308>

Lattes: E-mail: marianalinsc65@gmail.com

Instituição de ensino: Mestranda UFAL

Graduação: Graduada em enfermagem pela UNCISAL

<http://lattes.cnpq.br/7977135782918877>

¹⁵Orcid: 0000-0002-6295-4550

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8781766225996286>

Instituição de ensino: Universidade Federal do Maranhão

E-mail: carolcutrim4@gmail.com

¹⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0724-7439>

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5391294461207939>

E-mail: isaiasvicentesantos1@gmail.com

Enfermeiro, mestrando em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em

Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas.

¹⁷Instituição de ensino: Enfermeiro pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL. Mestrando em Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL

E-mail: moreiraanderson3214@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6192870956186590>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1961-6262>

¹⁸Instituição de ensino: Enfermeira Especialista em Obstetrícia pelo Programa de Residência da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL.

E-mail: laviniahelena97@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0086576409304815>

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7413-2485>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil